

Design thinking is presented as a promising method for reconciling these logics. Its strong user orientation supports deeper insight into audience needs, fosters audience diversification, and structures the inherently creative, interdisciplinary, and experimental practices of cultural work. At the same time, the text acknowledges risks: overemphasis on user feedback may threaten artistic autonomy, and rapid iteration may not capture the long term, friction producing intentions of art. Moreover, complex cultural formats are difficult to prototype meaningfully, as early tests may not reflect final audience responses.

Overall, design thinking aligns with the collaborative and network driven nature of cultural entrepreneurship, but its effective use requires deliberate navigation between artistic and economic priorities. The text suggests adapting the method through richer prototyping formats and deeper qualitative user research to better reflect cultural experiences.

Key words: design thinking, cultural entrepreneurship, autonomy, authenticity, economic viability.

Н. С. Молодча, М. Є. Молодча

МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (приклад магістерської програми в Австрії)

У сучасному закладі вищої освіти міждисциплінарне навчання стає ключовим трендом, що відповідає на виклики глобалізації, цифрової трансформації, оптимізації та інновації знань, швидких змін на ринку праці. Інтеграція знань з різних дисциплін стимулює розвиток критичного та інноваційного мислення, цілісного знання, комплексність підходів до формування компетентностей, необхідних для сучасного професійного середовища. Впровадження міждисциплінарних проєктів підвищує якість освітніх програм, а також сприяє зростанню довіри до університетських програм. Міждисциплінарне навчання тісно пов'язане з проєктною діяльністю, у тому числі міжнародними проєктами, що дає студентам змогу застосовувати знання з різних дисциплін на практиці, розвивати комплексні компетенції, зокрема навички командної роботи й міжнародної комунікації. Разом із тим, міждисциплінарні навчальні проєкти, як показує досвід, стикаються з низкою структурно-змістовних та комунікативних викликів – обмежені ресурси, оцінювання компетентностей, різниця академічних культур [1; 2].

Останнім часом у дослідженнях було висвітлено так званий концепт «expert-network» у межах підходу Experience and Expertise [3]. У міждисциплінарних проєктах ключову роль відіграють неписані (tacit, тобто «приховані») знання, індивідуальний внесок експертів та спільна інтеграція знань у колективі. Іншими словами, успіх міждисциплінарної роботи забезпечується поєднанням прихованих, інтуїтивних знань фахівців і координацією в мережі експертів. Ця перевага забезпечує ефективність проєктів і сприяє автоматичному зростанню професійних компетентностей здобувачів освіти.

Актуальною є систематизація досвіду реалізації міждисциплінарних проєктів у вищій освіті з метою визначення ефективних підходів до їх інтеграції в освітні програми України та інших країн.

У магістерських програмах Австрії, зокрема в Технічному університеті (Technische Universität - TU/ Wien) у галузі архітектури, активно впроваджуються навчальні проєкти, що інтегрують знання з різних дисциплін для вирішення реальних проблем. Важливу роль у цьому процесі відіграють стейкхолдери – індустріальні партнери, експерти галузі, наукові установи, громадські організації та самі студенти, які залучаються до розробки проєктів, забезпечують практичну значущість завдань і сприяють формуванню компетентностей, необхідних для сучасної професійної діяльності.

Магістерські програми у TU/ Wien підкреслюють міждисциплінарне (interdisciplinary), дослідницьке (research-based) та практично орієнтоване (practice-oriented) навчання, де

архітектура і урбанізм функціонують як інтегративні платформи, що поєднують мистецтво, екологію, соціальні науки, управління та інфраструктурні дослідження. Навчання будується на реальних локаціях, де є дійсно зацікавлені сторони та конфлікти, це дозволяє студентам працювати посередниками між дисциплінами та інституціями. Архітектура це трансдисциплінарна культурна практика, а не окрема дисципліна. Вона інтегрує художні дослідження, міське управління, ландшафтну екологію та соціальні й інфраструктурні системи.

Студенти навчаються транслювати знання між різними формами пізнання – науковим, художнім, інституційним та локальним. У навчальний процес органічно залучені зовнішні експерти (external experts) та неакадемічні актори (nonacademic actors). Митці, муніципальні служби, забудовники та дослідники спільно координують воркшопи, беруть участь у критиці та формують напрями проєктів. Дизайн-студії виступають дослідницькими лабораторіями, де застосовуються методи польових досліджень, картографії, етнографічного малювання та художнього спостереження. Результатом роботи є не просто дизайн, а створені людиною знання (human-produced knowledge), що формуються через обговорення з експертами, їхню критику та взаємодію у межах дослідницької практики.

У структурі програми є серед інших наступні проєкти:

1. Короткотривале (експромтне) проєктне завдання (*Stegreifentwerfen* від нім. «Stegreif – «експромт», «без попередньої підготовки», *entwerfen* – «проєктувати») яке зосереджене на певному тематичному аспекті, поєднує архітектуру, художні дослідження, екологію, етнографію. Проєкт присвячений переосмисленню міського пагорба, запланованого до знесення та вирівнювання. Митці та представники творчих спільнот побачили в пагорбі культурну й екологічну цінність. Після ознайомлення з історією й особливостями локації студентам було запропоновано розробити та обґрунтувати альтернативні сценарії його використання. Для поглиблення міждисциплінарної перспективи до роботи була залучена художниця Габріеле Штурм, яка разом із викладачами провела виїзне відвідування локації, ознайомила студентів з її історією та особливостями, модерувала дискусії, організувала майстер-клас із малювання та супроводжувала процес розробки проєктних ідей до фінальної презентації. Серед запропонованих рішень – створення «пташиного театру» як простору споглядання за птахами дітьми та дорослими, а також зона для прогулянок і майданчик для мистецьких інсталяцій. До навчання включені перспективи більше ніж людського (more than human), де річки, рослини, тварини та інше розглядаються як спільні складові простору (co-constituents of space), що відповідає сучасним екологічним дискурсам.

2. Проєктування району Північно-Західного вокзалу (Nordwestbahnhof) об'єднує архітектуру, історію, міські дослідження, соціологію, інфраструктуру та міграційні студії. Студенти працювали спільно з Tracing Spaces (незалежна міждисциплінарна дослідницька платформа), муніципалітетом, архітектором проєкту, музеєм Північно-Західного вокзалу, Австрійською федеральною залізницею (ЦВВ) та районною владою. Метою проєкту була розробка стратегічної концепції програмування у тісній співпраці з місцевими жителями, зацікавленими сторонами та експертами. Завдання полягало у демонстрації альтернативних підходів до трансформації міських зон та формуванні стратегій створення привабливих просторів, що сприяють міському різноманіттю та гармонійному співіснуванню різних спільнот.

3. Серія модулів за участю мультидисциплінарних спікерів-експертів (факультативні курси).

а). Модуль «Управління розвитком та процесами» (Entwicklungs- und Prozesssteuerung) об'єднує лекції восьми експертів у галузях міського планування, економіки, управління, політики та інших суміжних дисциплін. Курс має на меті сформуванню у студентів цілісне розуміння структур, механізмів та факторів впливу на планування і управління розвитком міських регіонів шляхом інтеграції підходів міського планування, економіки, управління та публічної політики. У межах курсу мультидисциплінарні експерти представляють і аналізують ключові аспекти розвитку міст з різних міждисциплінарних перспектив, сприяючи формуванню практичних та

аналітичних компетентностей у сфері управління міськими процесами. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється на основі виконання командного дослідження та підготовки стендової презентації на самостійно обрану тему з переліку тем лекцій модуля. Результати дослідження представляються у форматі спільної підсумкової презентації наприкінці семестру за участю всіх доповідачів курсу, що передбачає міждисциплінарне обговорення, аналіз отриманих висновків та інтеграцію теоретичних і практичних підходів до управління розвитком міських регіонів.

б). November Talks це серія доповідей за участю міжнародних професіоналів з різних галузей, яка була організована викладачами за підтримки Sto Stiftung (некомерційного фонду, що підтримує освіту, дослідження та молодих фахівців у галузі архітектури, будівництва та сталого будівництва). Після лекцій проводяться дискусійні форуми, де студенти та фахівці безпосередньо беруть участь у діалозі зі спікерами. Мета проекту - створити активну платформу для обміну, де теорія зустрічається з практикою і де стають можливими нові підходи до мислення.

Міждисциплінарні методи в даному напрямку включають: польові візити (*field visits*) для закріплення теорії на практиці, художні майстерні (*artistic workshops*) для сенсорного та якісного навчання, картографічний аналіз (*cartographic analysis*) для візуалізації складних систем, обговорення зі стейкхолдерами (*stakeholder discussions*) для розвитку інституційної грамотності, постери та групові презентації (*poster & group presentations*) для трансляції знань, малювання як інструмент спостереження, пізнання соціальної реальності, що виходить за межі статистичних даних.

У міждисциплінарних проєктах студенти виступають медіаторами між різними системами, поєднуючи митців, муніципальні органи влади, девелоперів, дослідників, та сприяючи формуванню нових соціально-просторових екосистем. Такі підходи формують трансдисциплінарне мислення (*transdisciplinary thinking*) для поєднання соціальних, екологічних та просторових систем; комунікаційні навички для діалогу з представниками інших дисциплін; інституційну обізнаність для розуміння процесів управління та власності; екологічну чутливість; а також стратегічне програмування, орієнтоване на проєктування процесів, а не лише об'єктів.

Міждисциплінарний підхід TU/ Wien можна адаптувати для українських університетів. Проблемно-орієнтоване навчання (*problem-oriented learning*), залучення реальних стейкхолдерів (*real stakeholders engagement*), спільне продукування знань (*collaborative knowledge production*) та гнучкі процесно-орієнтовані результати (*flexible process-based outcomes*) – ключові принципи для інтегрування в освітні програми та їх компоненти. Міждисциплінарна взаємодія формується відповідно до специфіки підготовки фахівців: у бізнес-програмах вона може поєднувати економіку, менеджмент, етику, комунікацію та фандрейзинг; у мовних – лінгвістику, культурологію, медіадослідження й міжнародні комунікації; у соціології – аналіз даних, аналіз управлінських рішень, суспільно-політичні дослідження, що спрямовані на зміцнення соціальної стійкості та підтримку ментального здоров'я.

Впровадження міждисциплінарних форматів в українській вищій освіті дає змогу підвищити міжнародну конкурентоспроможність, зміцнити співпрацю з суспільством і партнерами та забезпечити змістовну й актуальну освіту в умовах обмежень і нестабільності.

У перспективі – вивчення багатого досвіду міждисциплінарних курсів та проєктів європейських університетів, зокрема з використанням штучного інтелекту [4], а також створення бази прикладів для українських університетів і оптимізація практик їх впровадження.

References

1. Molodcha, N. (2017). Teaching English: engaging stakeholders. У: *Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика*. Київ: Міленіум, с. 306–308.
2. Komori-Glatz, M., Molodcha, N. (2024). Ukrainian-Austrian business negotiations in the format of intercultural educational collaboration. [online] In: *XXII International Scientific and Practical Conference*. Kharkiv, pp. 82–85. Available at: https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/02/matetialu-konferenciya-nua-9.02.2024_.pdf [Accessed 4 Jan. 2026].

3. Collins, H.M., Evans, R. (2017). The bearing of studies of expertise and experience on ethnography, *Qualitative Inquiry*, 23, pp. 445–451.

4. Blinova, M., Molodcha, M. (2024). Use of artificial intelligence in educational design for architecture students. [online] In: *Municipal Economy of Cities*, Available at: <https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-3-184-53-58> [Accessed 4 Jan. 2026].

Молодча Наталія Сергіївна, Молодча Марія Євгенівна. Міждисциплінарне проєктно-орієнтоване навчання та роль стейкхолдерів (приклад магістерської програми в Австрії).

У статті досліджується досвід впровадження міждисциплінарного навчання у вищій освіті на прикладі магістерських програм Технічного університету Відня (TU/ Wien) у галузі архітектури. Розглядається роль проєктної діяльності, участі стейкхолдерів та інтеграції знань з різних дисциплін у розвитку критичного та трансдисциплінарного мислення, професійних компетентностей і комунікаційних навичок. Наведено приклади міждисциплінарних навчальних проєктів у співпраці зі стейкхолдерами. У дослідженні також обговорюється потенційна адаптація міждисциплінарних принципів TU/ Wien для українських університетів, включно з інтеграцією штучного інтелекту у міждисциплінарні курси та модулі.

Ключові слова: міждисциплінарне навчання, архітектурна освіта, проєктне навчання, стейкхолдери, трансдисциплінарне мислення.

Molodcha Natalia, Molodcha Mariia. Interdisciplinary Project-Based Learning and the Role of Stakeholders (a case study of Austrian master's program).

The article explores the implementation of interdisciplinary learning in higher education based on the master's programs of the Technical University of Vienna (TU/ Wien) in architecture. It examines the role of project-based activities, stakeholder engagement, and the integration of knowledge from various disciplines in developing critical and transdisciplinary thinking, professional competencies, and communication skills. Examples of interdisciplinary educational projects conducted in collaboration with stakeholders are presented. The study also discusses the potential adaptation of TU/ Wien interdisciplinary principles for Ukrainian universities, including the integration of artificial intelligence in interdisciplinary courses and modules.

Key words: interdisciplinary learning, architectural education, project-based learning, stakeholders, transdisciplinary thinking.

М. О. Нестерова

ОСВІТА Й ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ

Вступ. Сучасна криза, що характеризується нелінійністю соціальних процесів, стрімким ускладненням світу, регіональними та глобальними конфліктами, цифровими трансформаціями та зростаючою невизначеністю, формує нові вимоги до управління складними системами. У цих умовах зростає роль освіти, причому в кількох важливих напрямках. По-перше, це ключовий фактор підготовки акторів глобального управління, по-друге, це інструмент і водночас об'єкт глобального управління через стандарти, рейтинги та інші міжнародні режими оцінювання. Таким чином, освіту для глобального управління і глобальне управління освітою, як два взаємопов'язані аспекти, необхідно розглядати одночасно, оскільки освіта є невід'ємною частиною глобальної екосистеми управління: вона формує управлінську еліту та інші кадри, що визначають майбутній розвиток суспільств, і водночас сама регулюється транснаціональними структурами, які задають ключові параметри цього розвитку. Перший аспект розгляду сучасної освіти є більш традиційним: підготовка соціальних акторів, передусім управлінських еліт, була ключовим завданням освіти протягом усього періоду історії людства, хоча й має свою специфіку, про яку буде сказано далі. Другий аспект, пов'язаний із впливом процесів глобалізації, безумовно, є унікальним атрибутом сучасного етапу та складним феноменом, що перебуває у фокусі наукових